

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI O'QUV MOTIVLARINI SHAKLLANTIRIS MUAMMOLARI

Abdieva Yulduz Botiraliyeva

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti 1-kurs magistrant, Maxsus pedagogika (Difktalogiya va lagapidiya)
e-mail: abdievayulduz@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqola boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'quv motivlari qanday shakllanishi bilan bog'liq masalalarni ko'rib chiqadi. Unda shuningdek, o'quvchilarning boshqa psixologik xususiyatlari va irodaviy sifatlarining paydo bo'lishi ham muhokama qilinadi. Yosh davrlarining psixologiyasi va tarbiya jarayoni, shuningdek, yosh davrlarining klassifikatsiyasi va ularning o'ziga xos xususiyatlari keltirilgan. Maktabgacha yoshdagi bolalarning psixologik jihatlari ham yoritiladi va shaxs xususiyatlarining shakllanishi, shuningdek, bu jarayonda motivatsiyaning qanday rol o'ynashi tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: o'quvchi, boshlang'ich ta'lim, motiv, o'quv motivlari, tafakkur, xotira, intellekt, mantiq, yetakchi faoliyat, intellekt.

Аннотация: В данной статье описывается проблема формирования мотивов обучения у учащихся младших классов. А также проблемы формирования других психологических особенностей и волевых качеств учащихся младших классов, психология юношеского периода и образовательного процесса. Классификация возрастных периодов. Характеристика возрастных периодов. О возрастных проблемах. Психологические особенности детей дошкольного возраста. Обсуждается формирование качеств личности и их влияние на формирование мотивации.

Ключевые слова: учащийся, начальное образование, мотивация, мотивы обучения, мышление, память, интеллект, логика, ведущая деятельность, интеллект.

Abstract: This article describes the problem of the formation of learning motives in elementary school students. Also, problems of formation of other psychological characteristics and volitional qualities of elementary school students, psychology of youth periods and educational process. Classification of age periods. Characteristics of age periods. About age problems. Psychological characteristics of preschool children. The formation of personality traits and their influence on the formation of motivation are discussed.

Key words: student, primary education, motivation, learning motives, thinking, memory, intellect, logic, leading activity, intellect.

KIRISH

Ta'lim tizimini isloh qilishning hozirgi bosqichida o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi munosabatlarning adekvat modelini qurish uchun o'quvchi individual xususiyatlarini tahlil etishga yanada sinchkovlik bilan yondashish talab etiladi. Qayd etilgan muammolarni tadqiq etish qator shart-sharoitlarga bog'liq. Avvalo, ta'limda o'quvchilar maqomini yangilash, ularni ta'lim jarayonining faol subyektiga aylantirish ehtiyoji tug'iladi. Binobarin, bu masala muammoning ikkinchi tomoniga, ya'ni o'quvchining ta'lim jarayoni subyektiga aylanish istagi va ehtiyojiga ham bog'liq. Aynan, ana shunday ehtiyojni ularda paydo etish, ya'ni o'quvchini o'quv-biluv faoliyatiga motivlashtirish bugungi kunning eng dolzarb muammolaridan biri bo'lib qolmoqda.

Davrlarga bo'lishga qaratilgan klassifikastiyalarning o'zi ham ikki turli bo'ladi: juz'iy (alohida davrlarni yana qo'shimcha davrlarga bo'lish — "davrlar ichidagi davrlar") va umumiy (inson umrining barcha bosqichlarini o'z ichiga olgan). Masalan, juz'iy klassifikastiyaga J. Piajening intellektning rivojlanishini bosqichlarga bo'lishini kiritish mumkin. U bu taraqqiyotni 3 bosqichda tasavvur qilgan:

sensomotor intellekt bosqichi (0 — 2 yosh). Bunda asosan olti bosqich farqlanadi;

konkret operastiyalarni bajarishga tayyorlash va uni tashkil etish bosqichi (3 — 11 yoshlar);

formal operastiyalar bosqichi (12 — 15 yoshlar). Bu davrda bola nafaqat bevosita ko'rib turgan narsasi, balki mavxum tushunchalar va so'zlar vositasida ham fikr yurita oladi.

D.B. Elkoninning yosh davrlari bosqichlari ham shu guruhga kiradi va u ham bolalikning uch davrini farqlaydi: ilk bolalik, bolalik va o'smirlik. Har bir bosqichning o'ziga xos etakchi faoliyati, o'zgarishlari va rivojlanish shart — sharoitlari mavjud bo'ladi va ularni bilish tarbiyachilar uchun katta amaliy ahamiyatga

ega bo'ladi. Har bir bosqichda faoliyat motivlari ham o'zgaradi, ularning o'zgarishi shaxs ehtiyojlari va talablari darajasining o'zgarishiga mos tarzda ro'y beradi.

METODOLOGIYASI

Inson hayotining barcha davrini yaxlit tarzda qamrab olgan klassifikatsiyalardan biri butun jahon olimlarining qaroriga ko'ra, 1965 yili Fanlar Akademiyasining maxsus simpoziumida qabul qilingan sxema hisoblanadi. U quyidagi 6 — jadvalda keltirilgan. U B.G. Anan'ev, chet ellik olim Birrenlar taklif etgan klassifikatsiyaga yaqin bo'lib, umumlashtirilgan toifalashdir.

Taraqqiyotni yosh davrlarga bo'lishda o'ziga xos klassifikatsiyalar ham bor. Masalan, E. Erikson shaxs

Yosh davrlari	Erkaklarda	Ayollarda
Chaqaloqlik	1 – 10 kun	1 – 10 kun
Emiziklik davri	10 kundan 1 yoshgacha	10 kundan 1 yoshgacha
Ilk bolalik	1 – 2 yosh	1 — 2 yosh
Bolalikning 1 — davri	3 – 7 yosh	3 — 7 yosh
Bolalikning 2 — davri	8 — 12 yosh	8 – 11 yosh
O'smirlik davri	13 — 16 yosh	12 — 15 yosh
O'spirinlik davri	17 — 21 yosh	16 — 20 yosh
O'rta etuklik davri:		
birinchi bosqich	22 — 35 yosh	21 — 35 yosh
ikkinchi bosqich	36 — 60 yosh	36 — 55 yosh
Keksalik davri	61 — 75 yosh	56 — 75 yosh
Qarilik davri	76 — 90 yosh	76 — 90 yosh
Uzoq umr ko'ruvchilar	90 yoshdan ortiq	90 yoshdan ortiq

“Men” ining rivojlanish bosqichlarini ajratgan va har birida ham ijobiy, ham salbiy jihatlarni ajratgan.

- 1 — bosqich (ishonch — ishonchsizlik) — bu hayotning 1 — yili.
- 2 — bosqich (mustaqillik va qat'iyatsizlik) — 2 — 3 yoshlar.
- 3 — bosqich (tadbirkorlik va gunoh hissi) — 4 — 5 yoshlar.
- 4 — bosqich (chaqqonlik va etishmovchilik) — 6 — 11 yoshlar.
- 5 — bosqich (shaxs identifikatsiyasi va rollarning chalkashligi) — 12 — 18 yoshlar.
- 6 — bosqich (yaqinlik va yolg'izlik) — etuklikning boshlanishi.
- 7 — bosqich (umuminsoniylik va o'ziga berilish) — etuklik davri.
- 8 — bosqich (yaxlitlik va ishonchsizlik) — keksalik.

Erikson klassifikatsiyasining o'ziga xos qimmat shundaki, unda shaxsning o'zi to'g'risidagi tasavvurlarining jamiyat ta'sirida o'zgarishi nazarda tutiladi. Shunga o'xshash bosqichlarga bo'lishlar oxirgi paytda yana ko'plab mualliflar tomonidan taklif etilmoqda (G. Grimm, D. Bromley va boshq.). Ularning barchasidagi umumiy mezon shuki, har bir taraqqiyot davri shaxs rivoji uchun nimani taklif etadi-yu, shaxs unda qanday rivojlanish ko'rsatgichlariga ega bo'ladi. Ularni tabiiy o'zgarishlarda bilish va o'rganish kerak, chunki busiz shaxs tarbiyasini to'g'ri yo'lga qo'yib bo'lmaydi. Masalan, maktab yoshidagi bolalarga qo'yilgan talablar katta odamlar jamoasiga to'g'ri kelmaydi, yoki bog'cha yoshidagi bola bilan til topishish bilan talaba bilan til topish o'ziga xos pedagogik takti va o'sha yosh sohasida bilimdonlikni talab qiladi.

NATIJA

Rus psixologiyasidagi yosh davrlarini tabaqalash muammosi dastlab L.S.Vigotskiy, P.P.Blonskiy, B.G.Ananev singari yirik psixologlarning asarlarida o'z aksini topa boshlagan. Keyinchalik bu muammo bilan shug'ullanuvchilar safi ortib bordi, shu bois yosh davrlarini tasniflash muammosi o'zining kelib chiqishi, Ilmiy manbai, rivojlanish jarayonlariga yondashilishi nuqtai nazaridan bir-biridan keskin farq qiladi, Hozirgi vaqtda yosh davrlarini tabaqalash yuzasidan mulohaza yuritishda olimlarning Ilmiy qarashlarini muayyan guruhlariga ajratish va ularning mohiyatini ochish maqsadga muvofiqdir.

L-S.Vigotskiy psixologlarning yosh davrlarini tabaqalash nazariyalarini tanqidiy tahlil qilib, muayyan rivojlanishni vujudga keltiruvchi ruhiy yangilanishlarga tayanib, yosh davrlarini quyidagi bosqichlarga ajratadi;

1. Chaqaloqlik davri inqirozm.
2. Go'daklik davri - 2 oylikdan 1 yoshgacha, bir yoshdagi inqiroz.
3. Ilx bolalik davri - 1 yoshdan 3 yoshgacha - 3 yoshdagi inqiroz.
4. Maktabgacha davr - 3 yoshdan 7 yoshgacha - 7 yoshdagi inqiroz.
5. Maktab yoshi davri - 8 yoshdan 12 yoshgacha - 13 yoshdagi inqiroz.
6. Puberdat (jinsiy etilish) davri - 14 yoshdan 18 yoshgacha, yoshdagi inqiroz.

3-7 yoshgacha bulgan davr bog'cha yoshi davri hisoblanadi. Maktabgacha yoshdagi bolalar psixologiyasida juda tez sifat o'zgarishlari bo'lishini inobatga olgan xolda 3 davrga (3-4yosh) kichik maktabgacha davri(4-5yosh)kichik bog'cha yoshi o'rta maktabgacha davr(o'rta bog'cha yoshi) 6-7 yosh va katta maktabgacha davr katta bog'cha yoshilarga ajratish mumkin. Bola rivojlvnish jarayonida odamlarning ilgari utgan avlodlari tomonidan yaratilgan predmet va xodisalar olami bilan aloxida maxsus munosabatga kirishadi. Bola insoniyat kulga kiritgan barcha yutuklarni faol ravishda uzlashtirib, egallab boradi. Bunda predmetlar olamini, hamda ular yordamida amalga oshiriladigan xatti – harakatlarni, tilni , odamlar orasidagi munosabatlarni egallab olishi, faoliyat motivlarining rivojlanishi, kobiliyatlarining usib borishi, katta yoshli kishilarning bevosita yordamida amalga oshirilib borilmogi kerak Asosan mana shu davrdan boshlab bolaning mustakil faoliyati kuchaya boshlaydi. Bog'cha yoshdagi bolalarga beriladigan tarbiya ularning murakkab harakatlarini takomillashtirish, elementar gigiena, madaniy va mexnat malakalari xosil kilish, nutkini ustirish hamda ijtimoiy axolk va estetik didning dastlabgi kurtaqlarini yuzaga keltirish davridir.

HULOSA

Shunday qilib, uyin bolalar xayoli tomonidan yaratilgan narsa emas, aksincha bolalar xayolining uzi uyin jarayonida yuzaga kelib rivojlanadigan narsadir.

Shuni ham aytib utish kerakki, fan-texnika mislsiz rivojlangan bizning xozirgi zamonamizdagi yaratilnayotgan, xayratda koldiradigan narsalar bolalarga guyo bir muojizadek kurinadi. Natijada ular ham uzlarining turli uyinlari jarayonida uxshatma kilib (yahni analogik tarzda) xar xil xayolliy narsalarni uylab chikaradilar(uchar ot, mashina odam, gapiradigan daraxt kabi). Bundan tashkari, bolarning turli xayolliy narsalarni uylab chikarishlari yana shuni bildiradiki, ular uzlarining xar turli uyin faoliyatlarida fakat atroflaridagi bor narsalarni emas, balki ayni chogda ehtiyojlari talab kilayotgan narsalarni ham aks ettiradilar.

Bog'cha yoshidagi bolalar o'zlarining faoliyatlari uchun kandaydir ahamiyatga ega bo'lgan, ularda kuchli taassurotlar qoldirgan va ularni qiziqtirgan narsalarni beixtiyor eslarida olib koladilar.

Tafakkur bolaning juda tez rivojlana boshlaydi. Buning sababi, birinchidan, bog'cha yoshidagi bolalarda turmush tajribasining nisbatan ko'payishi, ikkinchidan, bu davrda bolalar nutkining yaxshi usgan bulishi, uchinchidan esa, bog'cha yoshidagi bolalarning juda kup erkin mustakil harakatlar kilish imkoniyatiga ega bulishlaridir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Davletshin M.G. Zamonaviy maktab o'qituvchisining psixologiyasi."Pedagogika va psixologiya" (ilmiy ommabop seriya).- T. Nizomiy nomidagi TDPU, 1999/1.
2. G'oziyev, E. Umumiy psixologiya. Yangi asr avlodi. 2010
3. Rivojlanish psixologiyasi. Pedagogik psixologiya. Z.T.NISHANOVA, N.G.KAJVQLOVA, D.U.ABDULLAYEVA, M.X.XOLNAZAROVA "O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati" nashriyoti TOSHKENT - 2018
4. Ontogenez psixologiyasi E,G'oziyev, Toshkent "NIF MSH" 2020